

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Project

PAGOSTE

“New mechanisms of partnership-based governance and standardization
of vocational teacher education in Ukraine”

Еразмус+ проєкт з Розвитку потенціалу вищої освіти

PAGOSTE

*«Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації
підготовки викладачів професійної освіти в Україні»*

№ 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP

CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ

this is to certify that / засвідчує, що

Штефан Людмила / Shtefan Liudmyla

has successfully participated in the staff training (12 academic hours) /
успішно брав (брала) участь в тренінгу (обсягом 12 акад.год.)

**“EDUCATIONAL GOVERNANCE AND COOPERATION IN GERMAN
VOCATIONAL TEACHER EDUCATION” /**

**«ОСВІТНЄ УПРАВЛІННЯ ТА СПІВПРАЦЯ У ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВИТИ В НІМЕЧЧИНІ»**

organised by University of Konstanz / *організованому Університетом Констанца*
5, 12, 18.10.2021

25.10.2021, Konstanz

Project coordinator and organiser
Prof.Dr.Dr.h.c. Thomas Deissinger
Chair of Business and Economics Education
University of Konstanz

*Проектний координатор
Професор, доктор Томас Дайсінгер
Завідувач кафедри бізнес та економічної
освіти
Університету Констанца*

Universität
Konstanz

